

TEXNIK-MUHANDISLIK OLIY O‘QUV YURTLARIDA IXTISOSLIK FANLARNING TA’LIM MAZMUNINI INTEGRATSIYALASHGA ASOSIY YONDASHUVLAR

*X.M.Kurbanov, Toshkent davlat transport universiteti
“Tabiiy fanlar” kafedrasi dotsenti*

Maqolada texnik-muhandislik oliy o‘quv yurtlarida yuqori malakali kadrlar tayyorlashda ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish, fanlararo integratsiyani integrativ yondashuv asosida amlga oshirish, ta’lim jarayoni bilan ishlab chiqarish uzviyligini ta’minlash masalalari ko‘rilgan.

Kalit so‘zlar: *texnik-muhandislik, integratsiya, innovasion yondashuv, fanlararo integratsiya, ta’lim, uzviylilik, ishlab chiqarish.*

Vstatyerassmatrivayutsyavoprosyadalneyshegosovershenstvovaniya sodержaniya obrazovaniya pri podgotovke kadrov vysshey kvalifikatsii v texnicheskix i injenernyx vuzax, realizatsii mejdissiplinarnoy integratsii na osnove integrativnogo podxoda, obespecheniya sopryajennosti obrazovatel'nogo prosessa s proizvodstvom.

Klyucheviye slova: *texnicheskaya injeneriya, integratsiya, innovatsionnyy podxod, mejdissiplinarnaya integratsiya, obrazovaniye, splochnost, proizvodstvo.*

The article examines the issues of further improving the content of education in the training of highly qualified personnel in technical and engineering universities, implementing interdisciplinary integration based on an integrative approach, and ensuring the coherence of the educational process with production.

Key words: *engineering, integration, innovative approach, interdisciplinary integration, education, coherence cohesion, production.*

Mamlakatimizda texnik-muhandislik oliy o'quv yurtlari muhandislik ta'limi tizimida mutaxassislar tayyorgarligini takomillashtirish jarayoni kechayotgan hozirgi davrda, ta'lim jarayoniga innovasion ta'lim texnologiyalarni joriy etish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Bo'lajak texnik-muhandis mutaxassislar ishlab chiqarishga tayyorgarligini takomillashtirish mamlakatimiz iqtisodi uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lib, ular hozirda ishlab chiqarish samaradorligi yuqori bo'lgan zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda integrativ yondashuvni o'rganishlari zarur.

Bo'lajak texnik-muhandis mutaxassislar tayyorgarligini oshirishda integrativ yondashuvdan foydalanish, ta'lim jarayoni bilan ishlab chiqarish uzviyligini ta'minlashni nazarda tutadi [3].

Fanlararo integratsiya jarayoni mutaxassislarni tayyorlashda ta'lim mazmunini integratsiyalashuvining eng yuqori shakli sifatida quyidagilar e'tiborga olingan:

- talabalarning kompetensiyalarini rivojlantirishga;
- kelajakdagi mutaxassisning har tomonlama shaxsiy rivojlanishi;

ma'lum bir mutaxassilik yo'nalishidagi kasbiy muammolarni hal qilishga imkon beradigan kasbiy harakatchanlik va barqarorlikni rivojlantirishi.

Texnik-muhandislik mutaxassislarni tayyorgarligini takomillashtirishda integrativ yondashuv kasbiy kompetentlikni shakllantirish uchun xizmat qiladi. Demak, fizika fani sohasida ham turli materiallar ishlab chiqarish unumdorligi va sifati ixtisoslik fanlarini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanish orqali rivojlanadi.

Integrativ yondashuv asosida bo'lg'usi texnik-muhandis mutaxassislarni kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish mutaxassisligi bo'yicha ishlab chiqarish jarayonida amalga oshiriladi.

“Temir yo'llar qurilishi texnologiyasi va mexanizatsiyasi” yo'nalishida shu paytga qadar olib borilgan ilmiy izlanishlar texnika

sohasiga tegishli bo‘lib, bo‘lajak texnik-muhandis mutaxassislar tayyorgarligini takomillashtirish jarayoni ishlab chiqarish bilan bog‘lab o‘qitilishida innovasion ta‘lim texnologiyalari bilan bog‘lanmay qolmoqda.

Shuni unutmaslik lozimki, bo‘lajak texnik-muhandis mutaxassislar tayyorgarligini takomillashtirishda texnika taraqqiyoti, sohaga tegishli har qanday (pedagogika, tabiiy va kasbiy) fanlar bo‘ladimi, umuman ishlab chiqarish amaliyotini rivojlantirish yaxshi natija bersa integratsiyalash jarayoni bilan albatta chambarchas bog‘liqdir.

Texnik-muhandislik ishlab chiqarish sohasida texnika taraqqiyoti alohida o‘ringa ega bo‘lib, uning rivojlanish jarayonida sohaga tegishli har bir fanning alohida xissasi mavjuddir va u ishlab chiqarish sifat va samaradorligini oshirish imkonini beradi, bu fanlarni o‘qitishda integrativ yondashuvdan foydalanish samaralidir.

Bo‘lg‘usi texnik-muhandislarda dunyoning birlik ko‘rinishi, tabiat va jamiyat hodisalari bilan shaxslararo aloqadorlik, muloqot qilish madaniyatini rivojlantirish uchun pedagogik-psixologik, uyg‘unlik nuqtai nazaridan turli xil soha o‘quv fanlarini integratsiyalash kerakligini ko‘rsatadi.

Talabalarning o‘zaro hamkorlikda bilim olishiga imkoniyat yaratishga xizmat qiladigan integratsiyalashgan o‘quv dasturlarini yaratishga ehtiyoj sezilgan bugungi kunda ta‘lim mazmunini integratsiyalash sohasida ma‘lum qadamlar qo‘yilgan, jumladan, respublikamizda ixtisoslik fanlarni o‘zlashtirishda fizika fani o‘quv kursi bo‘yicha integrativ dasturlar yaratilgan. Xorijiy davlatlarda esa iqtisodiyot, ijtimoiy-gumanitar hamda tabiiy fanlar bo‘yicha integrativ kurslar yaratilgan.

Integrativ dars, o‘quv materiallari, uyg‘unlashtirilgan, kontekstli, tahliliy o‘qitish kabi o‘qitishning integrativ turlari va texnologiyalarini jadallik bilan joriy etishni taqozo etadi [4].

Texnik-muhandislik ta‘lim mazmunini integratsiyalashda quyida keltirilgan yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega:

- texnik-muhandislik ta'lim mazmunini integratsiyalashning tarkibiy tuzilishi, ilmiy - uslubiy jihatlarini ishlab chiqish;
- texnik-muhandislik ta'lim mazmunini integratsiyalashning juda zarur jihatlari, mezonlari, mohiyatini belgilab berish;
- integrallashgan o'quv-biluv jarayonini innovasion pedagogik jihatdan tashkil etishga xizmat qiladigan ta'lim mazmuni va texnologiyalarini ko'rsatib berish;

texnik-muhandislik ta'limida integrallashning konseptual asoslarini tashkil etish.

S.A. Bogatenkov ta'kidlaydiki, pedagogikada integratsiya ostida jarayon ilgari bir-biridan farq qiladigan qismlarni bir butunga birlashtirish bilan bog'liq bo'lgan rivojlanish jarayonining tomonlaridan birini nazarda tutadi [2].

Texnik-muhandislik soha fanlarini o'qitish mazmunan va mantiqan bir hil mavzularni integratsiyalash nuqtai nazaridan yondashuvni joriy etishga sharoit yaratadi, bu esa bo'lajak texnik-muhandislarning shaxsiy va kasbiy motivatsiyasi oshishiga sababchi bo'ladi.

N.P. Kovalenko pedagogik integratsiyani "ta'limning bir qancha bo'limlarida amalga oshirilayotgan o'quv va tarbiya jarayonini tashkil etishning maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, shakllarining birligini ifodalashning eng oliy shakli" deb hisoblaydi [1].

Ta'lim mazmunida tushunchalarning maydalanishi shu darajaga yetib keldiki, bugungi kunda har bir o'quv kursi mazmunida minglab ilmiy-nazariy tushunchalarni talabalarga o'rgatish ko'zda tutilgan. Shuning uchun ta'lim mazmunini belgilashda bir tizim, soha yoki tarmoqqa oid o'quv fanlari mazmunini uyg'unlashtirishga erishishni nazarda tutish kerak.

- Kuzatishlarimiz natijasida ayon bo'lishicha, talabalar fikrini ifodalash va atrofda voqea-hodisalarni tushuntirib berishda individual hayotda egallangan tajribaga, falsafiy nuqtai nazar bilan hamda ta'lim muassasasida turli o'quv fanlari bo'yicha egallanadigan bilimlarni

integratsiyalash usuliga juda kam murojaat qiladilar. Rokirovka, ya'ni o'quv fanlariaro aloqadorlik hamda ayni bir o'quv fanining ichida mavzulararo bog'lanish atamalarini muhokama qilish asosida uyg'unlashtirish va shunday ko'nikmalarni talabada ham shakllantirib borish o'qituvchining muhim vazifasidir. Bularning barchasi o'zaro aloqador bo'lgan uch xil yondashuvni aniqlash imkonini berdi:

- o'quv materiallarining mazmunan bir butunligi, yaxlitligini ta'minlash. Bu jarayonda talaba shaxsi va integratsiyalashmagan ta'lim mazmunining o'zaro munosabatiga alohida e'tibor qaratish lozim;

- o'quv fanlari tizimida integratsiya o'quv jarayoni rivojining yetakchi qonuniyati sifatida integratsiyalashuv tendensiyasining ustuvor ahamiyat kasb etishida namoyon bo'ladi;

integrallashmagan o'quv jarayonida talabaning kuchi va vaqtini tejash, imkoniyatlarini safarbar qilish, o'quv-biluv jarayoni samaradorligini ta'minlash bir qadar murakkabligi ayon bo'lmoqda.

Bugungi kunga kelib integratsiyalashgan o'quv fanlari mazmunining ayrim modellari, pedagogik integratsiyaning parametrlari mavjud. O'quv fanlari mazmunini integratsiyalash jarayoni uzoq davrlar mobaynida dolzarb bo'lib kelayotganligiga qaramasdan, integrativ o'quv kurslarining

tarkibiy tuzilishi, ularning amal qilish funksiyalari, mexanizmlari belgilab berilmagan.

O'quv fanlari mazmunini integratsiyalashda amaliyot bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar bevosita davr talablariga javob bera oladigan bilimlar bilan uyg'unlashtiriladi va ta'lim mazmunida xuddi shu tarzda ifodalanadi.

Ta'lim samaradorligini oshirishda bir tipdagi tushunchalarni uyg'unlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Integratsiya turlaridan biri modullashgan integratsiya hisoblanib, uyg'unlashtirishning bu turi taqdim etilayotgan o'quv yuklamasining izchilligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu nuqtai

nazardan olib qaraganda, ta'lim mazmunida bilim, tushunchalarning integratsiyalashuvi turli o'quv predmetlarini o'zaro kesishuvini ta'minlaydi. Ta'lim mazmunining asosiy negizini tashkil qiluvchi bilim, tushunchalarni yaxlit holda talabalarga taqdim qilishda integrallashgan ta'lim jarayoni muhim ahamiyatga ega. Turli o'quv fanlari doirasida bilim, tushunchalarni integrallashtirish natijasida turli tipdagi o'quv dasturlarini yaratish imkoniyati vujudga keladi. Bu esa o'z navbatida o'quv-biluv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Integratsiyalash jarayoni o'quv fanlari doirasidagi bilim va tushunchalar sintezi sifatida namoyon bo'ladi, va u ijtimoiy-madaniy sohadagi bilimlarni mujassamlashtiradi.

Turli fan sohalarida integratsiya muammolarini tadqiq qilayotgan olimlar qarashlarini umumlashtirgan holda fizika fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalab o'qitishni joriy qilish bosqichlarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

1-bosqichda mutaxassisligi bo'yicha texnik-muhandislik sohasi yaxlit ta'limot sifatida qaralib, fanning tushunchalari umumiy majmua sifatida talqin qilinadi;

2-bosqichda mutaxassisligi bo'yicha texnik-muhandislik sohasi atrof-muhit, tabiat, tarix, madaniyat kabi sohalar bilan bog'liqlikda qaraladi;

3-bosqichda - insonni o'rab turgan barcha buyumlarni texnik-muhandislik sohasi mahsuli sifatida qabul qilinib, analitik baholab boriladi.

Mutaxassisligi bo'yicha texnik-muhandislik sohasida bu bosqichlar uzviyligi va uzluksizligining ta'minlanishi bo'lajak texnik-muhandislarda mutaxassisligi bo'yicha egallanadigan kasbiy bilimlari sifatini yanada oshirish uchun sharoit yaratadi [4].

Xulosa qilish mumkinki, tadqiqotning yetakchi g'oyasi o'quv fanlarining integrallashgan mazmunini aniqlashdan iboratdir. Bu o'z navbatida o'quv rejasi va davlat ta'lim standartlarini takomillashtirish-

ni taqozo qiladi. Bundan tashqari o'quv dasturlari hamda darsliklarning yangi tipologiyasini vujudga keltirish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. O'quv predmetlari tarkibiga kirgan bilim, tushunchalarning bir xilligi va o'zaro o'xshashligiga ko'ra uyg'unlashtirilishida namoyon bo'ladi. Ta'lim mazmunini integrallashtirish qay darajada rivojlanish xususiyatlari hisobga olinishi kerak. O'quv fanlari mazmunini integrallash o'quv jarayoni tarkibiy qismlari izchilligini ta'minlaydi. Ya'ni, talabalar chog'ishtirish, qiyoslash, differensiallash, uyg'unlashtirish, qarama-qarshi qo'yish, olingan bilimlarni amalda tatbiq etish, transformatsiyalash, umumlashirish, turli sifatlil hodisalar, qarama-qarshi yondashuvlar, bilimlar, konsepsiyalar, shuningdek, tabiatning turli xil sintezlashgan birlashishlarini ifodalay oladilar.

Integrallashtirish ta'lim mazmuni vositasida bilim, ko'nikma va malakalarning rivojlanish darajasi aniqlanadi va o'quv dasturlarini integratsiyalashuvni inobatga olgan holda takomillashtirishda xorijiy tajribalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1.Kovalenko, N.P. (2004). Professionalga integratsiyalashgan yondashuv pedagogika kolleji talabalarini tayyorlash: «Matematika» o'quv sohasi materiali bo'yicha: 13.00.08 «Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi» mutaxassisligi: pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya / Novgorod davlat universiteti - Velikiy Novgorod. - 188 b.

2.Bogatenkov S.A. (2013). Amaliy bakalavrlar uchun ma'lumot tayyorlashni loyihalash: monografiya - Chelyabinsk: CHGPU. - 203 b.

3.Kurbanov X.M.(2022). Ixtisoslik fanlarini o'zlashtirishda fizikaga oid laboratoriya mashg'ulotlarini shakllantirishning metodik asoslari // Ped.fan.fal.dok.diss...avtoref. – T.: O'zMU. – 46 b.

4. Kurbanov M. (2012). Uzluksiz ta'limda fizik eksperimentlarning didaktik funksiyalari samaradorligini oshirish. ped. fan. dok.diss. – T.: O'zMU, 2012. - 250 b.

